

Artigo

O uso de barcos e o impacto do aumento do turismo na Piscina Natural do Cachadaço, Trindade/ Paraty – RJ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423984>

Beatriz de Souza Pontes

<https://orcid.org/0000-0003-1454-137X>

Resumo

A Vila de Trindade é uma comunidade caiçara localizada no município de Paraty (RJ) que teve seu crescimento principalmente devido à urbanização turística, mudanças como o asfaltamento da estrada de acesso entre a rodovia BR-101 e a Vila, e a chegada de energia na vila catalisaram esse processo, o que alterou tanto o modo de vida da comunidade caiçara quanto o ecossistema local. A Piscina Natural do Cachadaço, um dos principais atrativos turísticos da região, com suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes, recebe milhares de visitantes anualmente, mas enfrenta problemas de superlotação sazonal, especialmente nos períodos de verão e feriados prolongados. Por ser pequena e ter uma variada fauna marinha associada, é extremamente sensível a impactos ambientais. O Ecoturismo, conceitualizado por Dias (2003), visa aprimorar as condições de vida das comunidades locais, ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente, conciliando a capacidade de suporte e a sensibilidade de um ambiente natural com o turismo. Essa pesquisa tem como objetivo investigar de que maneira o aumento sazonal de visitantes impacta negativamente a Piscina Natural do Cachadaço, na Vila de Trindade/ Paraty- RJ e seus arredores, como também investigar a hipótese de que o aumento significativo do volume de pessoas está relacionado ao uso de barcos turísticos, e identificar medidas que possam mitigar tais efeitos. Utiliza o método de Pesquisa Exploratória, com levantamento bibliográfico e análise de registros históricos, e a metodologia da coleta de História Oral, a partir da realização de entrevistas com pessoas que viveram experiências relacionadas ao objeto da pesquisa. Foram aplicadas 9 entrevistas semiestruturadas a 4 núcleos relacionados, sendo eles Barqueiros, Turistas, Moradores da vila caiçara de Trindade; Funcionários do ICMBio, órgão que cuida da UC em que a piscina está localizada. Conclui-se, a partir de relatos orais, que a atividade turística impacta negativamente a biodiversidade da Piscina, e que a problemática da utilização dos barcos de passeio sem um controle adequado está relacionada aos avanços desordenados da atividade turística da Vila de Trindade.

Palavras-chave: Piscina Natural do Cachadaço. Impacto do Turismo. Turismo Sustentável. Vila de Trindade.

Abstract

The village of Trindade is a caiçara community located in the municipality of Paraty (RJ), whose growth was primarily driven by tourism-related urbanization. Changes such as the paving of the access road between the Rodovia BR-101 and the village and the arrival of electricity catalyzed this process, altering both the lifestyle of the caiçara community and the local ecosystem. The Piscina Natural do Cachadaço, one of the main tourist attractions in the region, with its crystal-clear waters and stunning landscapes, receives thousands of visitors annually but faces issues such as seasonal overcrowding, especially during summer and extended holidays. Due to its small size and diverse associated marine fauna, it is extremely sensitive to environmental impacts. Ecotourism, as conceptualized by Dias (2003), aims to improve the living conditions of local communities while preserving the environment, balancing the carrying capacity and sensitivity of a natural area with tourism. This research aims to investigate how the seasonal increase

in visitors negatively impacts the Piscina Natural do Cachadaço in the Vila de Trindade/Paraty-RJ and its surroundings. It also explores the hypothesis that the significant increase in the number of people is related to the use of tourist boats, and seeks to identify measures that could mitigate their damaging effects. The study employs an Exploratory Research method, including a literature review and analysis of historical records, as well as the Oral History methodology, through interviews with individuals who have lived experiences related to the research subject. A total of 9 semi-structured interviews were conducted with 4 groups: boat operators, tourists, residents of Trindade, and ICMBio staff, the agency responsible for managing the Conservation Unit where the pool is located. Based on oral accounts, the study concludes that tourism activity negatively impacts the biodiversity of the pool, and that the uncontrolled use of tour boats is linked to the unregulated expansion of tourism in the village of Trindade.

Keywords: Piscina Natural do Cachadaço. Tourism Impact. Sustainable Tourism. Vila de Trindade.

1 Introdução

Trindade é uma vila de caiçara pertencente ao município de Paraty (RJ) que teve seu crescimento principalmente por conta da urbanização turística. Até a década de 70, a vila era uma comunidade tradicional de pescadores de difícil acesso, que vivia a base da pesca artesanal e da cultura da subsistência (ICMBIO, 2025). Mudanças como a abertura da rodovia BR-101, o asfaltamento da estrada “Morro Deus Me Livre”, acesso entre a rodovia e a Vila, e a chegada de energia na vila catalisaram esse processo. Transformações como essas influenciaram tanto no modo de vida da comunidade caiçara que ali residia como no ecossistema da região ali localizada.

A Piscina Natural do Cachadaço, atrativo natural de Trindade (Paraty-RJ), é um dos destinos mais populares para turistas que visitam a região. Localizada na Unidade de Conservação do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), a piscina natural atrai milhares de visitantes todos os anos por conta das suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes (ICMBIO, 2002). Entretanto, o destino enfrenta uma superlotação principalmente em épocas sazonais, como verão e feriados prolongados.

O acesso para a Piscina pode ser feito por trilha ou por passeio de barco turístico. A trilha possui um trecho de dificuldade média por conta de escadas com baixa acessibilidade. O passeio de barco, por sua vez, parte das praias cercas da Vila, sendo uma opção mais prática e cômoda de acesso.

A hipótese inicial desta pesquisa é que o aumento significativo do número de turistas que visitam a Piscina Natural do Cachadaço, na Vila de Trindade em Paraty- RJ, foi influenciado pelo uso de barcos turísticos como meio de transporte oferecido pelos pescadores caiçaras da região.

Esse estudo é importante para a conservação desse importante atrativo natural. Através do conhecimento e da conscientização, é possível promover o turismo sustentável e garantir a preservação da beleza e da biodiversidade da região para as gerações futuras.

2 Objetivo

Essa pesquisa tem como objetivo investigar de que maneira o aumento sazonal de visitantes impacta negativamente a Piscina Natural do Cachadaço, na Vila de Trindade em Paraty- RJ e seus arredores, e também, identificar e propor medidas que possam ser implementadas para mitigar tais efeitos. Tem como objetivos específicos: Apresentar a relação da urbanização da Vila de Trindade em Paraty- RJ com o aumento do turismo na região; Analisar a utilização de barcos turísticos para a facilitação da visita de turistas na Piscina Natural do Cachadaço; Investigar e avaliar o impacto do grande

número de turistas em épocas sazonais na vida marinha e nos ecossistemas aquáticos da piscina natural; identificar e propor possíveis medidas de mitigação e conservação para reduzir o impacto do aumento do número de turistas devido barcos turísticos na piscina natural do Cachadaço.

3 Referencial Teórico

Neste estudo, foram utilizados conceitos teóricos relacionados ao Ecoturismo e formas de sustentabilidade na atividade turística. Visando a reflexão de formas que o turismo possa reduzir seus impactos tanto no meio ambiente, como na comunidade que o recebe.

Para Dias (2003), não se pode resumir o Ecoturismo a uma simples viagem pela natureza. Visto que a atividade deve-se ter como propósito o aprimoramento das condições de vida das comunidades locais, ao mesmo tempo em que preserva os recursos e o meio ambiente, conciliando a capacidade de suporte e a sensibilidade de um ambiente natural e cultural com a prática do turismo (DIAS, 2003, p. 103).

Segundo Ruschmann (2004), a falta de planejamento turístico em localidade turística pode acarretar diversos problemas, como o crescimento descontrolado de visitantes, que leva a perda de identidade causa danos incorrigíveis ao meio ambiente e à parte urbana do local, prejudicando o desenvolvimento do ecossistema.

Santos (2001) discute que o espaço é sempre histórico. Sua historicidade deriva da conjunção de características da materialidade territorial e as características das ações (SANTOS, 2001). Portanto, não se pode discutir a atividade turística na Piscina Natural sem relacionar o estudo a história da região em que ela está inserida. Santos (2001) complementa a discussão a dizer que território, visto como unidade e diversidade, é uma questão central da história humana e de cada país e constitui o pano de fundo do estudo das suas diversas etapas e do momento atual (SANTOS, 2001, p. 20).

Para Swarbrooke (2000), sustentabilidade no turismo são formas da atividade que satisfaçam hoje as necessidades dos turistas, da indústria do turismo e das comunidades locais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades. O autor complementa que o turismo sustentável deve ser economicamente viável, mas não pode destruir os recursos dos quais o turismo no futuro dependerá, principalmente o meio ambiente físico e o tecido social da comunidade local

Ressalta-se que Dias (2003) considera que há diferença entre Ecoturismo e Turismo de Natureza, na qual ecoturismo, como prática social e econômica, pretende um manejo dos recursos naturais e melhorar a qualidade de vida das populações receptoras, pretendendo oferecer uma opção real de desenvolvimento sustentável para essas populações, diferente do turismo de natureza, que se resume a atividade turística na natureza, desfrutando dos valores naturais de um território, sem objetivos sustentáveis.

Swarbrooke (2000) conclui que o ecoturismo somente será considerado um agente para a sustentabilidade caso os turistas exijam essa mudança ou pelo menos estejam dispostos a aceitar suas implicações em suas experiências turísticas. Com isso, tem-se neste estudo que, para a investigação de formas de mitigação do impacto ambiental da atividade turística realizada na Piscina do Cachadaço, deve-se ter como discussão a necessidade das mudanças do modelo de visitação.

4 Método

Esse Estudo de Caso utiliza a metodologia de Pesquisa Exploratória, por meio da coleta de dados em levantamento bibliográficos e da procura de registros históricos da região, buscando notar quais mudanças ocorreram ao decorrer das décadas e como se relacionam ao assunto investigado (Prodanov; Freitas, 2013). Foram analisados principalmente o Plano de Manejo da Unidade de Conservação (UC) em que a Piscina está localizada, e também materiais publicados que estudam o desenvolvimento do turismo em Trindade.

Também realiza um levantamento da História Oral, o qual trabalha com a coleta de entrevistas de sujeitos que viveram determinadas situações e que podem relatar as suas experiências pessoais com o objeto da pesquisa (Silva; Dias, 2017). Nesse estudo foram realizadas 9 entrevistas semiestruturadas com 4 núcleos relacionados, são esses: Barqueiros que pertencem a Associação de Barqueiros e Pequenos Pescadores de Trindade (ABAT); Turistas, que preferencialmente tenham uma relação de longa data com a região de Trindade, tendo visitada nos diferentes períodos de sua história e crescimento turístico; Moradores da vila caiçara de Trindade; Funcionários do ICMBio, órgão que cuida do Parque Nacional da Serra da Bocaina onde a piscina está localizada.

5 Resultados e Discussão

A Vila de Trindade ilustra uma história de décadas de resistência ao seu espaço e cultura. Segundo Curvelo e Lopes (2021), o turismo em Trindade surge da tentativa de dominação de um lugar apropriado, ocupado por uma comunidade de pescadores, que dali extraíam recursos sem fins lucrativos. Analisar o contexto em que o turismo se desenvolveu na Vila se torna importante de modo que estas características influenciam a atividade até os dias de hoje. No mesmo artigo, os autores dissertam a afirmação anterior:

“O fato de ser uma comunidade tradicional que resistiu às controversas e perversas transformações promovidas pelo capitalismo, de ter conseguido por lei o direito à terra, de estar localizada em parte do território do Parque Nacional da Serra da Bocaina garantiu a Trindade um desenvolvimento socioespacial específico. Tal especificidade se dá pelo fato de os proprietários não poderem vender suas terras para pessoas de fora; pelas limitações espaciais impostas pela lei que garante parte do território de Trindade à Companhia Paraty Desenvolvimento Turístico S. A.; pela gestão do Parque Nacional, que atua não só para imposição de limites geográficos para ocupação territorial, mas também tem papel determinante na conscientização ambiental para a comunidade; e pela função essencial que a comunidade desempenha para garantia de seu território e afirmação de sua territorialidade, preservando a natureza local e seus valores culturais.” (CURVELO, LOPES, 2021, p.84).

Com trilhas para praias e cachoeiras e paisagens paradisíacas, Trindade foi se popularizando como um destino turístico no sudeste brasileiro. A vila caiçara que antes recebia visitantes em suas casas e campings, passou a receber cada vez mais turistas

em inúmeras pousadas (ICMBIO, 2025). A Piscina Natural do Cachadaço se tornou um atrativo natural de grande interesse de visitação turística nesse contexto.

A Piscina é uma área de mar protegida por grandes pedras (Figura 01) que pode ser acessada somente por trilha ou por transporte de barco turístico. A trilha possui um trechos de dificuldade média por conta de escadas com baixa acessibilidade. O passeio de barco, por sua vez, parte das praias cercas da Vila, sendo uma opção mais prática e cômoda de acesso. Esse transporte é praticado desde os anos 90, porém somente foi regularizado pelo PNSB e ABAT em 2020 (ABAT, 2020).

Figura 01: Imagem aérea da Piscina Natural do Cachadaço

Fonte: ICMBio, s/d

Segundo o órgão responsável pela preservação da UC em que ela está localizada, ICMBio Paraty, a Piscina é extremamente sensível a impactos ambientais, por ser pequena e ter uma variada fauna marinha associada (ICMBio, s/d). Dito isso, a avaliação do impacto da atividade turística se torna necessária.

Em 2014, o Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), Unidade de Conservação em que a Piscina está localizada, e a Associação de Barqueiros e Pequenos Pescadores de Trindade (ABAT) realizaram o "2o Teste de Controle de Número de Visitantes na Piscina Natural Caixa D'Áço". A ação propôs limitar o número de visitantes para 59 pessoas ao mesmo tempo no local (Brasil, 2014).

Em entrevista com um dos responsáveis pelo gerenciamento do uso público do PNSB, funcionário do ICMBio, foi relatado que em discussões mais recentes foram idealizados um limite de 80 a 100 pessoas por hora na Piscina, baseado em um estudo realizado em 2019. Um número maior que o proposto no estudo de 2014. Na mesma entrevista, foi questionado a existência de pesquisas científicas direcionadas para esse tema, tendo a resposta: *"A gente não tem. Justamente saber o impacto ambiental da visitação, o impacto na ecologia, no número de animais, nessa parte biológica. A gente não tem. Então, a resposta é essa, não existe."*

Ao visitar o atrativo natural, é visível como mesmo com discussões sobre o volume de pessoas, o número de turistas ao mesmo tempo na Piscina é claramente maior que o idealizado. Na imagem abaixo, Figura 02, é mostrada a situação da superlotação no feriado de carnaval de 2025.

Figura 02: Foto panorâmica da Piscina Natural do Cachadaço mostrando o volume de pessoas no feriado prolongado de carnaval de 2025 (03/03/2005).

Fonte: Arquivo pessoal (2025).

Ao apresentar a imagem à 2 entrevistados que trabalhavam em Trindade, que atualmente moram em Paraty, exclamaram que a quantidade de pessoas está até baixa em comparação ao que já presenciaram em anos anteriores. Na conversa com funcionário do ICMBio, o entrevistado relatou: *“Chega dia em que em um dia entram 5 mil pessoas na piscina natural. E, por hora já chegou a ter 400 pessoas na mesma hora.”*, enfatizando que o órgão estava a par da situação.

A discussão se intensifica quando se analisa qual o perfil do turista que visita o atrativo. Em conversa com 3 turistas que visitam a região de Trindade desde a década de 90, os entrevistados explicaram que antes, quando a vila era pouco conhecida, o interesse da viagem era a prática do mergulho entre a variedade de peixes nas águas cristalinas da Piscina, e que hoje não é mais possível realizar a atividade da mesma forma. Um dos turistas relatou: *“Mas antes dava pra ver o peixinho no Cachadaço... hoje não vê mais peixe nenhum. A gente foi lá de novo em julho do ano passado.”*

Ao questionar 2 ativistas em projetos de preservação ambiental e limpeza de praias na região de Trindade, foi explicado que ainda há peixes na Piscina, mas que a principal quantidade é de uma espécie invasora, popularmente chamada Sargentinho. Este peixe listrado amarelo e preto teve um boom na população devido a falta de predadores na região e se adaptarem com a presença de pessoas, principalmente quando os alimentam. Uma das ativistas explica o desequilíbrio ambiental: *“As pessoas jogam alimento para os peixes, porque tem essa ideia que se jogar alimento os peixinhos vão vir, né? Você altera o comportamento deles.”*

Na mesma entrevista, os ativistas argumentam que essa mudança da biodiversidade marinha é influenciada pelo perfil do turista que viaja para o local atualmente, principalmente em comparação às décadas passadas. Um dos ativistas, nascido em Ilha Grande e morador de Trindade há 30 anos, comenta: *“Quando era a estrada de barro, era um pessoal diferente. As pessoas não deixavam lixo na praia. A própria galera que descia fazia mutirão entre eles e limpavam as praias. Esse era o turismo antigamente.”*, o entrevistado complementa *“Hoje o perfil do turista é querer tirar foto, querer ostentar, tá num lugar bonito, mas, na minha opinião “que se dane se ele está impactando ou não”. É um turista fanfarrão.”*

Com isso em vista, retorna-se o ponto das formas de acesso que o turista tem para visitar a Piscina. As opções são a caminhada por uma trilha de 2km de extensão de dificuldade média, ou a travessia por barco turístico pelo valor de R\$25,00 o trecho. Os barcos estimulam o aumento de pessoas na piscina visto que é um caminho mais fácil de visitação. Um dos turistas, citados anteriormente, ao ser questionado se os barcos podem ser um fator influente para o volume de pessoas, responde: *“É lógico, tudo que*

fica fácil aumenta a quantidade de pessoas, porque a dificuldade é a trilha né. No geral é “Ah eu não gosto de andar” e vai de barco. Mas aí acaba virando ... muita gente.”

Ao questionar o funcionário do ICMBio entrevistado sobre os dados da relação de quantas pessoas utilizam cada opção de acesso, obteve-se que não há dados estudados, mas que o mesmo acredita que a relação seja 60% por barco turístico e 40% por trilha. Como não há dados confirmados disponíveis, utiliza-se essa afirmação como argumento, uma vez que o próprio gerente de uso público da UC tem essa análise sobre o tema.

Os barcos turísticos são um transporte náutico para as praias e piscinas mais distantes, realizado por trindadeiros da Associação de Barqueiros e Pescadores de Trindade (ABAT). Em entrevista para a matéria Fortalecendo a Comunidade Caiçara, o autóctone Robson diz, *“O passeio começou em 1992, em 1994 já tinha pessoas comprando barco pra fazer o passeio, em 1997 a gente falou: vamos fazer uma associação?”* (Socioambiental, 2017). Essa atividade é um reflexo dos avanços do turismo na Vila e das adaptações da cultura caiçara.

Em relação a Piscina do Cachadaço, o transporte pode ser visto como um influenciador negativo para o atrativo natural. Ao questionar um dos barqueiros que estava realizando o trajeto, foi relatado que não há um número limite de viagens a serem feitas por dia. Além disso, o embarque e desembarque de passageiros é realizado dentro da Piscina (Figura 03). Esses fatores impactam tanto no ecossistema da região, por conta da superlotação, como na qualidade da visita, devido à logística dos barcos.

Figura 18: Barcos desembarcando e embarcando turistas na Piscina Natural no feriado de carnaval (03/03/2025).

Fonte: Arquivo pessoal (2025).

Ao questionar o funcionário do ICMBio diretamente sobre a possibilidade de impacto dos barcos na Piscina, obteve-se como resposta: *“É sabido que têm um impacto, porque, o que acontece? Eles entram hoje com o barco dentro da piscina, então cai o óleo dentro da piscina, certamente.”*

Desta forma, é visível que mesmo com o conhecimento da sensibilidade ambiental desse atrativo natural, não há medidas visíveis que estejam sendo tomadas para conter os impactos negativos da atividade turística não controlada na região.

Em conversa com uma turismóloga moradora de Trindade, é relatado a dificuldade no relacionamento entre a comunidade da Vila e os agentes do ICMBio. A entrevistada exclama: *“Não é boa a relação. Não é alguém que se converse, que possa contar.”* A entrevistada retoma que o Parque (PNSB) pode até ter uma comunicação com a associação de moradores, mas que com o resto da comunidade existe uma barreira de comunicação. Essa questão pode ser discutida como um dos fatores que dificultam a realização de pesquisas e projetos na região.

Na finalização da entrevista, o agente do ICMBio relatou que o órgão possui projetos da implementação de uma bilheteria para monitoramento de acesso ao PNSB, e propostas de formas de diluir o volume de turistas na Piscina em diferentes horários do dia. Todavia, estes projetos ainda não ultrapassaram a etapa de planejamento e foram efetivamente implementados.

6 Considerações finais

Este estudo teve como objetivo investigar de que maneira o aumento sazonal de visitantes impacta negativamente a Piscina Natural do Cachadaço, na Vila de Trindade em Paraty- RJ e seus arredores. A realização de entrevistas, aliada a análise de estudos prévios, teve como resultado relatos que afirmam que a atividade turística não controlada altera a biodiversidade marinha da Piscina. Essas mudanças seriam consequência de atitudes de turistas sem consciência sobre o impacto ambiental de suas ações.

A partir da hipótese do estudo, confere-se que o uso de barcos turísticos é também um agente que impacta negativamente na Piscina Natural. Visto que, por facilitar o acesso à Piscina, a atividade pode ser considerada como um fator influente para o grande volume de pessoas. Essa superlotação impacta tanto no ecossistema da região, por conta do grande volume de pessoas, como na qualidade da visita, devido à logística de embarque e desembarque de barcos de passeio.

Verificou-se, a partir de relatos em entrevistas, que mesmo com a consciência do Órgão do ICMBio e da comunidade caçara sobre a sensibilidade ambiental da biodiversidade da Piscina, não há a realização efetiva de projetos que contenham a atividade turística desenfreada na região.

Portanto, não se pode afirmar que o turismo realizado na Piscina do Cachadaço é uma prática de Ecoturismo. Em análise a partir da definição de Dias (2003), deve-se ter em vista que mesmo que a atividade turística aprimore as condições de vida das comunidades locais, sendo um serviço de transporte realizado por trindadeiros, ela não preserva os recursos e o meio ambiente, por não respeitar a capacidade de suporte de volume de pessoas delimitada.

O Turismo Sustentável pode apresentar-se como uma discussão que proponha conter os avanços do turismo predatório na região de Trindade. Conforme conceitualização de Swarbrooke (2000), a Atividade deve conciliar necessidades dos turistas que estão visitando a região, da indústria do turismo que se posiciona como a principal atividade econômica da Vila e das comunidades locais. Sobretudo, não pode comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades.

Essa pesquisa tem relevante importância para a conservação desse atrativo natural brasileira. Através da conscientização ambiental é possível promover o turismo sustentável e preservar a biodiversidade da região para as gerações futuras.

Ressalta-se que este Estudo de Caso se trata de uma pesquisa de Iniciação Científica em andamento. Portanto, a leitura de documentos e análise de discussão ainda estão em andamento, evidenciando a atualidade do tema no âmbito da comunidade estudada.

Referências

ABAT, **Associação dos Barqueiros e Pequenos Pescadores da Trindade**. Publicação da página oficial sobre a data de formalização do passeio de barco. 2020. Disponível em: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100054240080708&fref=ts>. Acesso em: 24 set. 2024.

BRASIL, Unidades de Conservação. **Piscina natural terá limite de visitantes em Parque Nacional**. 2014. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/pt-br/noticia/141419>. Acesso em: 24 set. 2024.

CURVELO, M. B.; LOPES JÚNIOR, W. M. Urbanização Turística e Reprodução Espacial: Considerações sobre Trindade, Paraty- RJ. **ATELIÊ DO TURISMO - Campo Grande / MS**, v. 5, n. 1, p.66-88, jan – jun 2021.

ICMBIO. **Povos e Comunidades tradicionais**: Trindade. Rio de Janeiro. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/marinho/lista-de-ucs/apa-de-cairucu/povos-e-comunidades-tradicionais-2/trindade>. Acesso em: 05 out. 2025.

ICMBIO. **Plano de Manejo**: Parque Nacional da Serra da Bocaina. Rio de Janeiro: Ppp, 2002. 193 p. (Encarte 6).

PRODANOV, C.; FREITAS, E.. **Metodologia do Trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo: Universidade Feevale, 2013.

RUSCHMANN, D. **Turismo e planejamento sustentável**: a proteção ao meio ambiente. 11. ed. Campinas: PAPIRUS, 2004

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L.; **O Brasil**: Território e Sociedade no início do século XXI; São Paulo, Editora Record, 2001

SOCIOAMBIENTAL, Fundo Casa. **Fortalecendo a comunidade caiçara**, jun. 2017. Disponível em: <https://casa.org.br/fortalecendo-a-comunidade-caicara-em-trindade/>. Acesso em: 20 nov. 2023.

SWARBROOKE. **Turismo Sustentável**: turismo cultural, ecoturismo e ética. São Paulo: Aleph, 2000.